

PRAGMALINGVISTIK TADQIQOTLARDA TIL FUNKSIYALARINING DISKURSIV XUSUSIYATLARI

Madaminova Muhabbat Sotvoldiyevna,

*Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universiteti,
O'zbek tili va uni o'qitish metodikasi kafedrasida dotsenti,
filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)*

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20427520>

Annotatsiya. Mazkur maqolada pragmalingvistik tadqiqotlarda til funksiyalarining diskursiv xususiyatlari ilmiy-nazariy jihatdan tahlil qilinadi. Diskurs jarayonida til birliklarining kommunikativ, ekspressiv va ta'sirchanlik vazifalari ochib beriladi. Shuningdek, nutq subyektlari o'rtasidagi munosabatlarning pragmatik mazmuni shakllantirishdagi o'rni yoritiladi. Tadqiqotda kontekst, kommunikativ vaziyat hamda nutq strategiyalarining diskurs tarkibidagi ahamiyati haqida fikr yuritiladi. Maqola yakunida pragmalingvistikaning zamonaviy tilshunoslikdagi o'rni va diskurs tahlilidagi metodologik imkoniyatlari yuzasidan xulosalar beriladi.

Kalit so'zlar: pragmalingvistika, diskurs, til funksiyalari, kommunikatsiya, pragmatik tahlil, nutq strategiyasi, kontekst, diskursiv xususiyat, lingvistik birlik.

Abstract. This article provides a scientific and theoretical analysis of the discursive features of language functions within pragmalinguistic research. It explores the communicative, expressive, and persuasive functions of linguistic units in the process of discourse. The role of the relationship between speech subjects in shaping pragmatic meaning is also examined. Furthermore, the study reflects on the significance of context, communicative situations, and speech strategies within the structure of discourse. The article concludes with findings on the role of pragmalinguistics in modern linguistics and its methodological potential in discourse analysis.

Keywords: pragmalinguistics, discourse, language functions, communication, pragmatic analysis, speech strategy, context, discursive feature, linguistic unit.

Аннотация. В данной статье представлен научно-теоретический анализ дискурсивных особенностей языковых функций в прагмалингвистических исследованиях. Раскрываются коммуникативная, экспрессивная и воздействующая функции языковых единиц в процессе дискурса. Также освещается роль взаимоотношений между субъектами речи в формировании прагматического содержания. В исследовании рассматривается значение контекста, коммуникативной ситуации и речевых стратегий в структуре дискурса. В заключение статьи приводятся выводы о месте прагмалингвистики в современном языкознании и её методологических возможностях в анализе дискурса.

Ключевые слова: прагмалингвистика, дискурс, языковые функции, коммуникация, прагматический анализ, речевая стратегия, контекст, дискурсивная особенность, языковая единица.

Kirish. Muloqot jarayonida qo'llanilayotgan til birliklarining tinglovchiga ta'siri masalasida diskursiv vaziyatning intralingvistik va ekstralingvistik omillari til funksiyasi tabiatini belgilaydi. Pragmalingvistik tadqiq jarayonida muayyan diskursiv vaziyatda, aynan, til funksiyalari qay darajada amal qilayotgani tahlilga tortiladi, ularning muloqot samaradorligi /samarasizligidagi o'rni va roli o'rganiladi.

Funksional nuqtayi nazardan til tizimi ko'p o'lchovli tuzilma bo'lib, matn yoki diskurs mohiyatiga ko'ra turli rakurslarda o'ziga xos jihatlari bilan farqlanadi. Shuning uchun ham til funksiyalarini tasniflashda turlicha yondashuvlar mavjud.

Adabiyotlar sharhi. Y.D.Desheriyev til funksiyalarini sotsiolingvistik nuqtayi nazardan quyidagilarga ajratadi:

kommunikativ funksiya;

ijtimoiy funksiya;

ekspressiv funksiya;

estetik funksiya;

gnoseologik funksiya.

K.Byuler muloqot jarayonida til belgilarining turlicha yo'naltirilganligi nuqtai nazaridan

ekspressiv;

apellyativ;

reprezentativ funksiyalarini alohida ajratib ko'rsatadi[1:24].

R.Yakobson esa muloqot jarayonidagi til funksiyalarini quyidagicha tasniflaydi:

Emotsional (ekspressiv) funksiya – bu adresatga qaratilgan funksiya, uning maqsadi bildirilayotgan fikrga so'zlovchi munosabatini ham to'g'ridan-to'g'ri ifodalashdir. “Muloqot nafaqat axborotning mantiqiy mazmunini, balki gapirayotgan shaxsning ruhiy holatini, hissiyotini, istaklarini ham ifodalashi mumkin. Bunday holatlarda til o'zining emotiv (emotsional-ekspressiv) funksiyasini bajarishga kirishadi[2:21]”. R.Yakobsonning so'zlariga ko'ra, “bu qabul qiluvchining his-tuyg'ulariga ta'sir qilish istagi bilan bog'liq”. Tilning hissiy qatlami, asosan, barcha gaplarga ma'lum ohang beradigan undov so'zlar bilan ifodalanadi. Yakobson Stanislavskiyning teatr amaliyotidan misol keltiradi. Moskva badiiy teatrida o'tkazilgan kastingda rejissor “bugun oqshomda” birikmasidan ekspressiv mohiyatini o'zgartirgan holda 40 ta turli ifoda tuzish vazifasini qo'yadi. Shu bilan birga, tomoshabinlar kontekst mazmunini faqat bu so'zlarning intonatsion jilolanishi asosida ochib berishlari kerak edi.

Tadqiqot metodologiyasi. Konativ (qabul qilish) funksiya – adresatga yo'naltirilgan funksiya. Bu kayfiyat yoki vokativ shakl bilan ifodalanishi mumkin. Gapning ifoda qoidalariga bo'ysunmaydi, uzatilayotgan ma'lumot xususida hech qanday shubha ifodalanmaydi.

Referentiv (kommunikativ) funksiya – so'z borayotgan obyekt bilan bog'liq funksiya. Bu funksiya xabarning referent yoki kontekstga aloqasi bilan bog'liq. Fatik funksiya – muloqot o'rnatish, ya'ni kommunikatsiyaning ishlashi, qabul qiluvchi bilan o'rnatilgan muloqot mavjudligini tekshirish zarurati. Bu nazorat salomlashuv, hol-ahvol so'rash,

tabrik kabi ritorik shakllar almashinuvi orqali amalga oshiriladi, uning yagona vazifasi muloqotni saqlab qolish va qo‘llab-quvvatlashdir.

Metatil (talqin funksiyasi) funksiya – bu ifodalangan sintaktik qurilma bilan ifoda mazmuni mutanosibligini belgilaydigan funksiya. “Tilning metalisoniy funksiyasi atamasi, boshqacha aytganda, “nutq materialini izohlab gapirish” degan ma’noni anglatadi” [3:59].

Tahlillar va natijalar. Poetik funksiya – bu muloqotning boshqa komponentlariga emas, balki xabarning o‘ziga e’tibor qaratishni bildiruvchi funksiya. R.Yakobson bu funksiyani badiiy matnda eng muhim vazifa deb biladi. T.A.Bushuy, Sh.S.Safarovlar uni estetik funksiya deb nomlaydilar.

V.P.Danilenkoning V.Gumboldt va B.Malinovskiy fikrlariga tayangan holda qayd etgan til funksiyalari tasnifi umumfalsafiy tushunchalar anglanmasi sifatida lingvopragmatik tamoyilga ancha yaqin keladi. Shu jihatdan uning nazariy fikrlarini ma’qullaymiz.

V.Gumboldt tilning kognitiv funksiyasini ta’kidlab, uning boshqa vazifalarini ham unutmagan. Tilning kommunikativ funksiyasini talqin qilar ekan, xususan, nutqiy muloqot jarayonida odamlar o‘rtasida har doim ham to‘liq o‘zaro tushunish ro‘y beravermasligini ta’kidlaydi, chunki so‘zlovchi va tinglovchi olam haqida individual tasavvurga ega. Tilshunos olim tilning pragmatik funksiyasi haqidagi fikrlarni ham taqdim etadi. Bu funksiyaning mohiyati shundaki, odamlar bir-birlarini harakat qilishga undash uchun tildan foydalanadilar. Boshqacha aytganda, so‘z muloqot (amaliyot)ga va kommunikativ funksiya pragmatik funksiyaga tomon boradi.

Tilning pragmatik funksiyasi XX asrda lingvofalsafiy jihatdan alohida mavzuga aylandi. Bu yo‘nalishda B.Malinovskiyning ishlari diqqatga sazovor. Uning fikricha, pragmatik funksiya til uchun asosiy vazifadir. Bu, ayniqsa, bolalar tilida yaqqol seziladi. Bola tildan, asosan, pragmatik sabablarga ko‘ra foydalanadi: u til yordamida kattalarni o‘ziga kerakli harakatlarni qilishga undaydi.

Shuni aytib o‘tish joizki, V.P.Danilenko tilning pragmatik funksiyasini ko‘proq insonni harakatga keltiruvchi, qandaydir faoliyatga yo‘naltiruvchi hodisa sifatida baholaydi. Shu ma’noda V.Kojinovning quyidagi fikrlarini keltiradi: “Bizning ongimizda inson faoliyati va so‘zning o‘zaro yuzaki va mexanik qarama-qarshiligi xususidagi fikr mustahkam o‘rnashib qolgan. Ko‘p yoki kam energiya sarflanishi bilan bog‘liq mushaklar harakati, haqiqatan, nimanidir o‘zgartiradi; so‘z ham, aytaylik, havoning silkinishi tarzida faqat fikr yoki xohishning ifodasi sifatida yuzaga keladi (A.S.Pushkinni eslang: “So‘z nima? Quruq ovoz”. – V.D.) va amaliy faoliyat hisoblanmaydi. Shu bilan birga, ular, masalan, qo‘mondon, kema kapitani, muhandis va boshqa ko‘plab kasb vakillari faoliyati so‘z orqali og‘zaki ko‘rsatmalar berishdan iborat bo‘lishi mumkinligini unutishadi. ...So‘z, nutq – inson faoliyatining to‘laqonli shakllaridan biri ...chindan ham dunyoni

o‘zgartiradigan faoliyat. Har qanday nutq o‘zgarishga, o‘zgartirishga qaratilgan: agar gap biror narsani yaratish jarayoniga qaratilgan bo‘lsa – narsaning holatini o‘zgartirish yoki siyosat, mafkura, fan, ijtimoiy hayot va va boshqalarda – odamlarning narsalarga va bir-biriga bo‘lgan munosabatini o‘zgartirish.

Nutqning pragmatik funksiyasi (pragmatik kompetensiya) – bu boshqa odamning har xil pragmatik o‘zgarishlar (muloqot konteksti, verbal va noverbal bo‘lmagan xatti-harakatlar, verbal va noverbal ifodalar, deduktiv fikrlash)ga asoslangan ijtimoiy, ruhiy holati, kommunikativ niyatini tushunish uchun nutqning ijtimoiy, hissiy va kommunikativ funksiyalaridan foydalanish; metapragmatik tushuncha; kommunikativ mahsuldorlik. Nutqiy, paralingvistik va ekstralingvistik komponentlardan iborat.

Psixolog A.I.Melyoxin pragmatik funksiyaning to‘liq amalga oshishi pragmatik kompetensiya darajasi bilan bog‘liqligiga e‘tibor qaratadi va quyidagi rasmda pragmatik funksiyani yuzaga keltiruvchi diskursiv vaziyatning barcha omillarini jamlashga harakat qiladi.

1.1-rasm. Nutqning pragmatik funksiyasini ta‘minlaydigan jarayonlar (P.Shou va J.Duglas asosida).

Tilda har doim ikki tomonning bo‘lishi shart: tashqi – moddiy, artikulyativ-akustik kompleks bilan bog‘liq va ichki – nomoddiy, ma’no bilan bog‘liq. Birinchisi, nutqni belgilar orqali idrok organiga yetkazuvchi, busiz nutqiy muloqotni tasavvur qilib bo‘lmaydi; ikkinchisi tafakkur bilan bog‘liq mazmun bilan belgilanadi[4:21].

Matnning lingvopragmatik tadqiqi. Matnning o'ziga xos xususiyatlari uning yashirin ma'nolarini o'rganishda samara berishi tabiiy. Ularni idrok etish va tushunish uchun lisoniy qobiliyat bilan birga ongdagi umumiy bilimlar zahirasi ham harakatga keladi.

N.D.Arutyunovanning fikricha, ayrim hollarda nutqiy vaziyat taqozosi bilan pragmatik mazmuni "o'rab", "yashirib" ifodalash talab etiladi. Yashirin ma'no va gapning ifodasi o'rtasida har doim ham bog'liqlik bo'lishi shart emas. Shunday qilib, so'zlovchining maqtanishi, adresatning g'ururiga putur yetkazadigan yoki unga xushomad qiladigan nutqiy ifodalarga ham tegishli. Boshqalarning sirlarini surishtirish va oshkor qilish, shubhasiz, cheklovlarga bo'ysunadi, lekin bu haqiqatni aytish talabiga javob beradi. Boshqa tomondan, yashirib aytilgan ifodalar har doim ham kommunikativ tartibdan chetga chiqmaydi. Agar o'zgartirib aytilgan ifodalar "tinchlantiruvchi" turdagi "aytaylik", "taxminimcha" kabi kirishlar, "tasavvur qilaylik", "o'ylab ko'raylik" kabi gipotezalar tuzish yoki gap muallifiga nisbatan ochiq terapevtik funktsiya bajarish nutqiy faoliyatning qonuniy komponentini tashkil qiladi. Bunday fe'llar jumlaning mazmuni voqelik bilan mos kelmasligini ochib beradi. Nutqiy vaziyatga ko'ra ochiqchasiga gapirish noqulay vaziyatga olib kelishi mumkin.

M.Hakimov implikasiya tushunchasini ifodalash uchun «umumyashirin» atamasini qo'llaydi va yashirin ma'nolarning barchasini qamrab olishini, lekin o'zbek tilida bu borada umuman tadqiqodlar olib borilmagan bo'lsa-da, mumtoz adabiyotga oid nazariy manbalar bu yo'nalishga oid faktik materiallarga nihoyatda boy ekanligini ta'kidlaydi[5:39].

Implikasiya masalasiga birinchilardan bo'lib, N.A.Panina e'tibor qaratadi (1979). "Implitsitlik gapning ma'nosini bilvosita anglash va undan qo'shimcha axborotlarni olish imkoniyatidan iborat". I.V.Arnold implikasiyada "mikrokontekstda paydo bo'lgan va til birliklari bilan bevosita ko'rsatilmagan qo'shimcha ma'no"lar yuzaga chiqishini e'tirof etadi.

YE.V.Yermakova sintaktik semantika doirasida dastlab implitsitlikning asosiy xarakterli xususiyatlari (G.G.Pochepsov, I.P.Susov, L.V.Lisochenko, Y.S.Martemyanov, N.D.Arutyunova, V.V.Bogdanov tadqiq qilingan bo'lsa, bevosita badiiy badiiy matndagi implitsitlik masalasi esa nisbatan kamroq o'rganilganligini ta'kidlaydi (Dolinin 1983, Bogdasaryan 1983, Nikitin 1988, Sitdikova 1985, Molchanova 1988, Bezugla 2007, Yermakova 2007, 2008, 2009, Bertuccelli-Papi 2000).

Yuqorida ta'kidlaganimizdek, o'zbek tilshunosligida esa badiiy asarning zohiriy va botiniy ma'nolari xususidagi qarashlar mumtoz adabiyot doirasida qadimdan mavjud bo'lsa-da, zamonaviy badiiy matnlardagi implitsitlik borasidagi izlanishlar endigina shakllanmoqda. Nutqda ifodalanadigan implitsitlikning murakkab semantik tarkibi, turli vositalar orqali ifodalanishi bugungi kunda ko'pchilikni qiziqtirib kelayotgan murakkab

masalalardan biridir. Yashirin ifodalanadigan implitsit ma'nolar yozuvchining badiiy mahorati, til boyliklarini qay darajada o'zlashtirganligi va til birliklarining uslubiy imkoniyatlaridan mohirona foydalana olish qobiliyatiga ham bog'liqdir. Bu esa badiiy matnlar implitsitni ifodalash vositalarini aniqlash uchun keng maydon bo'la oladi degan xulosaga olib keladi. Yozuvchining o'z asari orqali nechog'li implitsit axborot taqdim etish maqsadi, ifodalangan mazmunning yashirin bayonini anglash adresatning fikrlash qobiliyati va olam haqidagi tasavvurlari darajasiga bog'liqdir.

Xulosa. Qurbonoy tomonidan aytilgan "Tangrim hammasini ko'rib turibdi" jumlasida "Xudo jazoini o'zi beradi" pragmemasi ifodalangan bo'lsa, asar oxirrog'ida bo'lib o'tgan shu qisqa diskursiv muloqot "Sobiq Ittifoq davridagi mustamlaka yillar silsilalari, ma'naviy-ruhiy bosimlar, repressiya dahshatlari, mavjud ijtimoiy muhit ta'sirida tarbiyalangan avlodlar fojiasi kabi millatning og'riqli nuqtalari personajlar hayotidagi kesishgan nuqtalar – Komissarning Qurbonoylar oilasiga sinfiy dushman sifatida qarashi, ota-onasining qotili ekani, uning yosh yetim qolib, hayotda ko'p qiyinchiliklarga duchor bo'lishiga sababchi ekanligi va ijtimoiy tipik shaxs sifatida ko'p odamlar hayotiga zomin bo'lgan Komissarning umri nihoyasida xor bo'lganligiga Qurbonoy o'z ko'zi bilan guvoh bo'layotganligi kabi ekspressiv jarayonlar qabariq holda asar qahramonlari nutqi orqali yozuvchi prizmasidan o'tkaziladi va adresatga taqdim qilinadi. Qiziq jihati shundaki, mana shu implitsit ma'nolar muallif nutqi orqali emas, asar matni va personajlar nutqidagi eksplitsit mazmunga singdirilgan holda yuzaga chiqadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Бюлер К. Теория языка. Репрезентативная функция языка. – М., 1993. – С. 12-14.
2. Бушуй Т.А., Сафаров Ш.С. Тил қурилиши: таҳлил методлари ва методологияси: илмий нашр. – Тошкент: Фан, 2007. – Б. 21.
3. Гумбольдт В. Избранные труды по языкознанию. – М., 1984. – С.77.
4. Даниленко В.П. Общее языкознание и история языкознания: курс лекций / В.П. Даниленко. – М.: Флинта: Наука, 2009. – С. 18.
5. Кожин В.В. Об изучении «художественной речи» // Контекст – 1974 / Под ред. Н.К.Гея. – М., 1975. – С. 258-260.
6. Мелёхин А.И. Особенности прагматической функции речи в позднем возрасте: принципы диагностики и пути восстановления // Электронный журнал "Современная зарубежная психология" 2017. Том 6. – № 3. – С. 9-52. 7. Реформатский А.А. Введение в языковедение / Под ред. В.А.Виноградова. – М.: Аспект Пресс, 1996. – С. 20.
7. Арутюнова Н.Д. Истоки, проблемы и категории прагматики. // Лингвистическая прагматика. – М.: Прогресс, 1985. Вып. 16. – С. 21-38.
8. Ҳакимов М. Ўзбек прагмалингвистикаси асослари. – Т.: Akademnashr, 2013. – 176 б.
9. Ермакова Е.В. Имплицитность в художественном тексте (на материале русскоязычной и англоязычной прозы психологического и фантастического реализма) Автореф. дисс. док. фил. наук, Саратов, 2010. – С. 289-296.